

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil,
Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

SARIOSIYO TUMANINING IQTISODIY-IJTIMOY RIVOJLANISHI VA ISTIQBOLLARI

Safarov Manuchexr Axtam o‘g‘li

magistrant

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

e-mail: safarovmanuchehr75@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola Sariosiyo tumanining tabiiy va iqtisodiy-ijtimoiy sharoiti, aholisi, xo‘jaligiga bag‘ishlangan. Tuman nafaqat Surxondaryo viloyatida, qolaversa respublikamizda o‘ziga xos tabiati, aholisining tarixiy va etnik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Maqolada tuman aholisi va xo‘jaligining nafaqat bugungi kundagi holati, qolaversa istiqboli haqida ham ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: aholi, sanoat mahsuloti, qishloq xo‘jaligi, shahar, qishloq, tabiiy sharoit, millat vakillari, xizmat ko‘rsatish.

ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF SARIASIA DISTRICT Safarov Manuchekhr

Annotation: This article is devoted to the natural and socio-economic conditions, population and economy of Sariosiya district. The district is distinguished not only in Surkhondaryo region, but also in the country by its unique nature, historical and ethnic characteristics of the population. The article provides information not only about the current state of the district's population and economy, but also about its prospects.

Key words: population, industrial products, agriculture, urban, rural, natural conditions, ethnicity, services.

Sariosiyo tumani – Surxondaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy hayotida o‘ziga xos o‘rin egallaydi. “Sariosiyo” atamasi fors-tojik tilidan olingan bo‘lib, “tegirmon boshi” ma‘nosini anglatadi. Shu nuqtayi nazardan Sariosiyo nomi garchi tor ma‘noda “tegirmon boshi” deb talqin etilsa-da, biroq fe‘limizni kengroq qilib, uni tog‘lar etagidagi qaynoq hayot vodiysining boshlanishi, jannatmakon yurtimiz O‘zbekistonning “Janubi-sharqiy darvozasi” – yurtning boshlanishi deb bilmoq ham mumkin. Mazkur hududning Kundaijuvoz qishlog‘ida eramizdan avvalgi 4000 yillikda ham odamlar yashagan, ularning manzilgohlari bo‘lganligi haqida dalillar mavjud. Bugungi Sariosiyo manzillari qadimgi Baqtriya, so‘ngra Yunon-Baqtriya davlatlariga qarashli bo‘lgan. V asr avval Kidariylar, so‘ngra Eftallarlarining buyuk

ko'chishi oqibatida hududni bosib o'tishi ularning ba'zi qavmlarining o'troqlashib qolishiga ham sababchi bo'lgan. Milodiy VII asrdagi feodal urushlar kuchayib, mamlakatda iqtisodiy ahvol tang vaziyatga kelib qolgan paytlarda Sariosiyo goh Chag'oniyon, gohida mustaqil Toxariylar davlati tarkibida bo'lgan.

Tuman Surxondaryo viloyatining shimolida joylashgan bo'lib, uning geografik o'rni va tabiiy sharoiti viloyati iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Sariosiyo tumani shimol va sharqdan Tojikiston Respublikasi bilan (144,5 km), g'arbdan Qashqadaryo viloyati bilan (96 km), janubi-g'arbdan Boysun (24,4 km) va Qumqo'rg'on tumanlari, janubdan Denov (73 km), janubi-sharqdan Uzun tumanlari (22,2 km) bilan chegaradosh. Sariosiyo tumani hamma tomondan purviqor tog'lar bilan o'ralgan. Tuman hududi shimoldan Hisor, janubi-sharqdan Bobotog', janubi-g'arbdan Boysuntog' bilan o'ralgan. O'zbekistondagi eng baland cho'qqi (Hazrati Sulton – 4643 m) ham aynan shu tuman hududida joylashgan. Sariosiyo tumanining alohida bir nom bilan hududiy birlik deb e'tirof etilishi 1926-yilning 29-sentabr sanasidan boshlanadi. Tuman 1959-yildan Denov bilan, 1962-yilda esa Uzun bilan birlashadi. 1964-yil 22-fevraldan esa Sariosiyo nomi bilan qaytadan tuzilgan. Hududining maydoni 3809 km² ni tashkil etadi. U maydoni jihatdan viloyatda birinchi o'rinda turadi [1].

Ayni paytda tumandagi 1 ta shahar, 4 ta shaharcha, 9 ta QFY, 61 ta MFY va 108 ta qishloqlarda jami 213,1 ming kishi istiqomat qilmoqda (01.01.2021). Shundan 42,6 ming (20,0 %)i shaharlarda, 170,5 ming (80,0 %)i esa qishloqlarda yashaydi. Bugungi kunda tumanda 18 ta millat vakillari ahil-inoq bo'lib istiqomat qilmoqdalar. Jumladan, o'zbeklar – 65,3 % va tojiklar – 33,0 % aholisining asosiy qismini tashkil etsa, bundan tashqari rus, ukrain, tatar, koreys, arman, afg'on, qozoq, polyak kabi millatga mansub aholi ham yashab kelmoqda [2].

Sariosiyo tumanining aholi jon boshiga ko'rsatkichlari: sanoat mahsuloti 1382,6 ming so'm (viloyatda 6-o'rin), xalq iste'moli mollari 462,2 ming so'm (9), qishloq xo'jaligi mahsuloti 6449,9 ming so'm (11), jami xizmat ko'rsatish 1985,7 ming so'm (7). Sariosiyo tumani, asosan, ko'mir sanoati, yengil sanoat, qurilish materiallari sanoati, elektroenergetika sanoati, meva-sabzavotchilik, histori qo'ychilik va turizmga ixtisoslashgan. Tumandagi qo'shma korxonalar, xorijiy korxonalar soni 15 tani tashkil etadi. Tumanda 2020-yil yakunida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 294,6 mlrd so'm yoki 102,3% ga, qishloq xo'jaligi yalpi mahsuloti hajmi 1362,4 mlrd so'm yoki 103,3% ga, xizmatlar hajmi 419,4 mlrd so'm yoki 102,7% ga bajarildi [3,4].

Sariosiyo tumani tabiiy xaritasi

Tumanning ikkinchi eng yirik korxonasi Xondiza polimetall ruda koni hisoblanadi. Xondiza hududida olib borilgan geologiya-qidiruv ishlari natijasida bu yerda katta miqdorda yarim metal zaxiralari (rux, qo‘rg‘oshin, mis, kumush kabi) mavjudligi aniqlangan. Konni foydalanishga tushirish ishlariga 71 mln AQSH dollari miqdorida investitsiya yo‘naltirildi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati tasarrufida bunyod etilgan korxonada tog‘ jinslari qayta ishlanib, yarimtayyor xomashyo tayyorlanmoqda. Konni o‘zlashtirish natijasida bu yerda 1000 dan ziyod ish o‘rinlari yaratildi. Bundan tashqari tumanda bir qancha turistik obyektlar mavjud bo‘lib, ulardan eng mashhuri Sangardak sharsharasi hisoblanadi. Sharsharaning balandligi 150 metrga yaqin bo‘lib, o‘zining jozibadorligi va so‘lim tabiati bilan yil davomida turistlarni o‘ziga jalb qilib keladi. Yiliga mingdan ziyod xorijlik turistlar ushbu tabiat mo‘jizasini ko‘rish uchun tashrif buyurishadi. Sariosiyo tumanining relyefi asosan tog‘lardan iborat bo‘lganligi, iqlimi, tabiatining maftunkorligi bilan tuman hududida bir qancha turistik zonalar tashkil etish imkonini yaratadi [6,7].

Mustaqillik yillarida amalga oshirilgan bu ulkan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, yangilanish va bunyodkorlik ishlari Sariosiyo tumanining viloyatdagi yirik zamonaviy industrial, ilm-fan, san‘at va madaniyat markazlaridan biriga aylanishiga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sariosiyo (o'tmishi va buguni) tarixiy, hujjatli, badiiy risola. T – “Muharrir” nashriyoti, 2013.
2. . Ro'ziyev A. Surxondaryo viloyati. – T., 1996. – 117-b.
3. Soliyev A.S., Komilova N.K., Yanchuk S.L., Jumaxonov Sh.Z., Rajabov F.T. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya. Darslik, “Noshir”, T.2019. 138 b.
4. Surxondaryo viloyati iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bosh boshqarmasi ma'lumotlari 2021 yil.
5. Safarova N.I. Surxondaryo viloyati ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi hududiy tafovutlar // O'zbekiston GJ axboroti. 32 – jild. –T., 2008. –82-85-b.
6. Sattorov A., Umarova M., Kokilova N. Surxondaryo viloyati yer resursi va uning meliorativ holati // O'zbekiston GJ axboroti. 23 – jild. – T., 2003. –39-40-b.
7. Sattarov Abdisamat. Surxondaryo viloyati qishloq aholi manzilgohlarining rivojlanish va joylashish xususiyatlari. Monografiya. Toshkent, “Innovatsiya-Ziyo”, 2021.